

Beim Spielen lernen: Gamification und Serious Games

Willer-Wiebe, Liliya; Zimmermann, Germa:
**Serious Games in der Hochschullehre:
das interkulturelle Planspiel „ANKOMMEN“**
In: Die Neue Hochschule, 2023-6, S. 20-21

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057163>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091691](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091691)

Serious Games in der Hochschullehre: das interkulturelle Planspiel „ANKOMMEN“

Im vorliegenden Artikel zeigen wir am Beispiel des Planspiels „ANKOMMEN“ auf, wie im Rahmen eines Bachelor-Moduls der Sozialen Arbeit interkulturelles Lernen anhand von Serious Games angeregt wird und durch Reflexion interkulturelle Kompetenzen vertieft werden können.

Von Lilija Willer-Wiebe und Prof. Dr. Germo Zimmermann

Foto: privat

LILIJA WILLER-WIEBE, M. A.
Development Studies
Wissenschaftliche Mitarbeiterin für
Interkulturelle Öffnung
willer-wiebe@cvjm-hochschule.de

Foto: privat

**PROF. DR. RER. SOC. GERMO
ZIMMERMANN**
Dipl.-Soz.-Arb., Dipl.-Rel.-Päd.,
MHEd.
Professor für Soziale Arbeit mit dem
Schwerpunkt Jugendarbeit
Prorektor der CVJM-Hochschule
zimmermann@cvjm-hochschule.de
[https://orcid.org/
0000-0002-7768-7504](https://orcid.org/0000-0002-7768-7504)

beide:
CVJM-Hochschule –
University of Applied Sciences
Im Druseltal 8
34131 Kassel
www.cvjm-hochschule.de

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057163>

Interkulturelle Kompetenzen sind notwendige und hilfreiche Fähigkeiten in einer postmigrantischen Gesellschaft: Nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Umfeld gilt die Fähigkeit, mit Menschen und Gruppen anderer Kulturen angemessen und erfolgreich zu interagieren, als Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts. Im Rahmen des Moduls „Migration, Integration, Flucht und Asyl“ an der CVJM-Hochschule in Kassel werden Studierenden der Sozialen Arbeit interkulturelle Kompetenzen anhand von Serious Games (hier: Planspiel) vermittelt (Blötz 2015). Das handlungsorientierte Lernen im Planspiel „ANKOMMEN“ bietet die Möglichkeit, im Wechselspiel von Briefing, Aktion, Reflexion und De-Briefing Wissen anzueignen und eigene Erfahrungen zu sammeln (Wiebe & Zimmermann, 2020).

Interkulturelle Kompetenzen durch Serious Games

Die Vermittlung von Kompetenzen anhand von (computerbasierten) Spielen, wie etwa dem Planspiel „InterAct“ oder der Computersimulation „MS Antwerpen“, ist innerhalb der Erwachsenenbildung nichts Neues (Strohschneider 2010, S. 244). Erfahrungen aus der Praxis der Hochschullehre zeigen dabei, dass handlungsorientierte Lernformen und Selbsterfahrung besonders geeignet sind, um interkulturelle Kompetenzen zu erlernen (Strohschneider 2010, S. 247; Holzbaur 2007). An diesen Erfahrungswerten setzt das Planspiel „ANKOMMEN“ an und simuliert das

Ankommen von Geflüchteten in einer Flüchtlingsunterkunft. Das Planspiel – als Lernform, in der Studierende aktiv in einer Simulation der Wirklichkeit mitwirken und mit ihren Handlungen und Entscheidungen erlebnisorientiert neues Wissen und Können erwerben (Capaul, Ulrich 2010) – ist neben den beiden Seminaren und dem Reflexionsbericht als Prüfungsform der zentrale Baustein im Modul „Migration, Integration, Flucht und Asyl“ (siehe Abbildung 1). Das Ziel des Planspiels besteht darin, die theoretisch erlernten Inhalte aus den Seminaren durch eigenes Erleben und Reflektieren zu verfestigen.

Realitätsnahe Simulation einer Flüchtlingsunterkunft

In Kooperation mit dem Amt für Migration und Soziales im Landkreis Kassel wird in einer realen Erstaufnahmestelle für Geflüchtete die Ankunft in Deutschland simuliert. Dabei wird versucht, die komplexen Alltagssituationen möglichst realistisch nachzuempfinden. Hierfür arbeiten Mitarbeitende des Landkreises Kassel in entsprechenden beruflichen Rollen (Amtsärztin, Sachbearbeiterin, Integrationshelfer etc.) mit und beteiligen sich an den unterschiedlichen Stationen im Planspiel (Interview im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Erkennungsdienstliche Behandlung, Medizinische Untersuchung, Wartebereich, Übernachtung in der Erstaufnahmeeinrichtung). Die Studierenden erhalten im Sinne des Serious Game unterschiedliche Rollen bzw. Identitäten, mit denen sie die Stationen durchlaufen. Diese simulierte

Identität erfordert eine individuelle Auseinandersetzung mit kulturellen Hintergründen der spezifischen Rolle. Das Planspiel ist gerahmt von methodisch angeleiteter Selbstreflexion und einer abschließenden Gruppenreflexion sowie tutorieller Begleitung im Gesamtmodul. Die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden als Grundlage für die Weiterarbeit im Seminar herangezogen und anhand von fachspezifischen Themen vertieft. (Ein detaillierter Ablauf zum Planspiel findet sich bei Wiebe, Zimmermann 2020.)

„Das handlungsorientierte Lernen im Planspiel ‚ANKOMMEN‘ bietet die Möglichkeit, im Wechselspiel von Briefing, Aktion, Reflexion und De-Briefing Wissen anzueignen und eigene Erfahrungen zu sammeln.“

Evaluation zeigt: Interkulturelle Fähigkeiten und Fertigkeiten werden gefördert

Der spielerisch erzeugte Perspektivwechsel gepaart mit der Reflexion und Einbettung in ein fachspezifisches Modul ermöglicht es den Studierenden, eine Reihe von interkulturellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Durch die empirische Begleitforschung des Planspiels wurde deutlich, dass hier besonders die interkulturellen Fähigkeiten, die die zwischenmenschliche Interaktion

betreffen, weiterentwickelt werden können. Dies wird am Beispiel der Reflexion einer teilnehmenden Studentin aufgezeigt: „... mir [ist es] noch mal sehr wichtig geworden, den Menschen individuell zu sehen und zu hinterfragen, wie es ihm in der Situation geht. Jeder bringt eine andere Geschichte mit. Geduld und Einfühlungsvermögen sind wichtig, um Menschen aus anderen Kulturen zu zeigen: Du bist gesehen und willkommen in deiner Situation und Unsicherheit.“ (Michaela, Z. 74-77. Der Name wurde anonymisiert.) ■

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Moduls (eigene Darstellung)

Blötz, Ulrich (Hrsg.): Planspiele und Serious Games in der beruflichen Bildung. Bielefeld: Bertelsmann-Verlag 2015.

Capaul, Roman; Ulrich, Markus: Planspiele – Simulationsspiele für Unterricht und Training. Altstätten: Tobler 2010.

Holzbaur, Ulrich: Spielend lernen – spielend lehren – Planspiele in der Hochschullehre. In: Berendt, Berendt; Voss, Hans-Peter; Wildt, Johannes (Hrsg.). Neues Handbuch Hochschullehre: Lehren und Lernen effizient gestalten (Artikel D 4.2). Stuttgart: Raabe 2007.

Strohschneider, Stefan: Planspiele und Computersimulationen. In: Straub, Jürgen; Weidemann, Arne; Nothnagel, Steffi (Hrsg.): Wie lehrt man interkulturelle Kompetenz? Theorien, Methoden und Praxis in der Hochschulausbildung. Ein Handbuch. transcript Verlag 2010, S. 241-255.

Wiebe, Lilija; Zimmermann, Germa: ANKOMMEN in einer Flüchtlingsunterkunft. Ein handlungsorientiertes Planspiel zur Entwicklung interkultureller Kompetenzen. In: e&l – Internationale Zeitschrift für handlungsorientiertes Lernen. Nr. 6, Jg. 40, 2020, S. 24-27.